

ESPARSET (ONOBRYCHIS ADANS.) O'SIMLIGINING SHO'RLANGAN TUPROQLARNING AGROEKOLOGIK XOSSALARINI YAXSHILASHDAGI O'RNI

Xolmatov Bobir Tashpo'latovich

Jizzax politexnika instituti q-x.f.n.

Xolmirzayev Nurbek Shakar o'g'li

Jizzax politexnika instituti Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18348898>

Annotatsiya: Sho'rlanish qishloq xo'jaligi yerlarida hosildorlikni pasaytiruvchi asosiy omillardan biridir. Ushbu tezisda dukkakli yem-xashak ekini bo'lgan esparset (Onobrychis)ning sho'rlangan tuproqlarda agroekologik holatni yaxshilashdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: sho'rlanish, esparset, dukkakli ekin, azot fiksatsiyasi, tuproqorganik moddasi, agroekologiya, melioratsiya.

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha 800 million gektardan ortiq yerlar turli darajada sho'rlangan bo'lib, ularning katta qismi sug'oriladigan qishloq xo'jaligi maydonlariga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston sharoitida sho'rlanish muammosi ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Sho'rlangan tuproqlarda o'simliklarning o'sishi osmotik stress, ion toksikligi va oziqa elementlarining yomon o'zlashtirilishi tufayli keskin cheklanadi.

An'anaviy meliorativ choralar (yuvish, drenaj, gipslash) katta moddiy xarajat talab etadi. Shu sababli biologik va agroekologik yondashuvlar, xususan dukkakli ekinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday istiqbolli o'simliklardan biri — esparset (Onobrychis Adans.) bo'lib, u yem-xashak ekini sifatida ham, tuproqni sog'lomlashtiruvchi fitomeliorant sifatida ham qimmatli hisoblanadi.

Tuproq sho'rlanishi nafaqat qishloq xo'jaligi yerlarining unumdorligini pasayishini, balki bugungi kunda o'sib borayotgan axoli ishtimoiy iqtisodiy xayotini, atrof-muxit muammolarini qamrab oladi. Shu sababli BMTning Riido-Janeroda (1992) bo'lib o'tgan kanferensiyasida qabul qilingan "Atrof muxit va rivojlanish" deklaratsiyasida tuproq degradatsiyasi va ho'rlanishi hozirgi zamonning juda muxim masalasi deb takidlandi.

Sho'rlanish qishloq xo'jaligi yerlarining unumdorligini pasaytiruvchi asosiy omillardan biridir. Markaziy Osiyo sharoitida biologik melioratsiya usullari, jumladan dukkakli ekinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Muammo dolzarbligi (sho'rlangan tuproqlarda agroekologik cheklovlar) sifatida shuni aytish mumkinki, sho'rlangan tuproqlarda o'simliklar rivojlanishi osmotik bosimning ortishi, ionlar (Na^+ , Cl^-) toksik ta'siri, oziqa elementlari o'zlashtirilishining buzilishi va mikrobiologik faollikning susayishi bilan cheklanadi. Natijada tuproq struktura barqarorligi pasayadi, suv o'tkazuvchanlik yomonlashadi va hosildorlik kamayadi. Sho'rlanishning keng tarqalganligi global miqyosda ham muhim muammo ekanligi ko'plab manbalarda qayd etilgan. Shu o'rinda Esparsetning biologik-agroekologik xususiyatlariga to'xtalib o'tsak. Esparset — **dukkakli (Fabaceae)** yem-xashak ekini bo'lib, ildiz tugunak bakteriyalari bilan simbiozda **atmosfera azotini bog'lash** salohiyatiga ega. Asosan Yevropa, Osiyo va Markaziy Osiyo hududlarida keng tarqalgan. U qurg'oqchil va nisbatan sho'rlangan tuproq sharoitlariga moslashgan bo'lib, chorvachilikda yuqori sifatli yem-xashak sifatida zarur oziqa xisoblanadi. O'simlikning balandligi o'rtacha 50–80 sm bo'lib, kuchli va **chuqur ildiz tizimiga** ega. Barglari murakkab, gullari pushti yoki och binafsha rangda bo'ladi. Aynan ildiz tizimining rivojlanganligi esparsetning ekologik ahamiyatini oshiradi (1-rasm).

1-rasm. Esparset (onobrychis adans.)

Shu sababli u tuproqda **umumiy azot** va **organik uglerodning** ortishiga, shu bilan birga tuproq unumdorligining tiklanishiga xizmat qiladi. Ayrim dala va almashlab ekish tizimlarida dukkakililar (jumladan esparset) kiritilishi tuproqning N va C ko'rsatkichlarini oshirishi ta'kidlanadi.

Sho'rlangan tuproq agroekologik xossalarini yaxshilash mexanizmlariga to'xtalganda Esparset sho'rlangan maydonlarda quyidagi yo'llar bilan ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- **Azot bilan boyitish (biologik fiksatsiya):** mineral o'g'itlarga ehtiyojni qisman kamaytiradi, mikrobiotsenozni jonlantiradi.
- **Organik modda va gumus manbai:** poya-ildiz qoldiqlari tuproqning agregatlashuvini yaxshilab, struktura barqarorligini oshiradi.
- **Chuqur ildiz tizimi:** zichlashgan qatlamlarni yumshatish, kapillyar ko'tarilishni cheklash va suv rejimini barqarorlashtirishga yordam beradi (amaliy agrotexnik jihatdan qimmat).
- **Eroziya va yuzaki oqimni kamaytirish:** yem-xashak ekinlarining qoplami yomg'ir tomchilari zarbini pasaytirib, yuza oqim va tuproq yuvilishini kamaytirishi haqida ilmiy ishlar mavjud.

Tadqiqotlarda esparsetning sho'r suv bilan sug'orish sharoitida hosil va sifat ko'rsatkichlari, shuningdek, tuproq sho'rlanish dinamikasi baholangan; sho'rlik darajasi oshishi bilan o'sish/hosil ko'rsatkichlarining pasayishi kuzatiladi, ammo esparset sho'rlanish muammosi mavjud hududlarda yetishtiriladigan ekin sifatida o'rganilgan.

Boshqa tajribalarda turli **Onobrychis** taksonlarida NaCl konsentratsiyasi oshishi urug'unishi va nihol o'sishini pasaytirishi qayd etilgan, bu seleksiya orqali nisbatan chidamli

genotiplarni tanlash mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, ayrim ishlar sho'r stressda **kremniy (Si)** qo'llash o'simlikning stressga javobini yumshatishi mumkinligini ko'rsatadi (fiziologik moslanish va o'sish ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir).

Xalqaro miqyosidagi tajribalar (qisqa sharh)

Turkiya va mintaqaviy tajribalar: issiqxona sharoitida sug'orish suvi sho'rli turli darajalarda berilib, esparsetning hosildorligi va sifatiga ta'siri hamda tuproq sho'rlanishi kuzatilgan; bu yondashuv sho'rangan hududlarda mos agrotexnologiyalarni tanlashga yordam beradi.

Genotip va taksonlar bo'yicha baholash (seleksiya yo'nalishi): Turli **Onobrychis** taksonlarida sho'rga chidamlilik urug' unishi va nihol parametrlarida solishtirilgan; natijalar sho'rga nisbatan chidamli materiallarni ajratish mumkinligini ko'rsatadi.

Agroekologik samaradorlik va tuproq ko'rsatkichlari: esparset (dukkakli yem-xashak ekini sifatida) almashlab ekish tizimida tuproqning umumiy azoti va organik uglerodini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Ilmiy sharhlar (2024): esparsetning ekologik va agronomik salohiyati haqida sharhlarda sho'r va qurg'oqchilik stressiga chidamlilik yo'nalishlari ko'proq o'rganilgani, ammo boshqa stresslar va kompleks omillar bo'yicha tadqiqotlar kengaytirilishi zarurligi qayd etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Parlak, A.Ö. va boshq. **Effect of Salinity in Irrigation Water on Some Plant Development Parameters of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) and Soil Salinity.** (DergiPark PDF).
2. Yüksek, F. (2015). **Growth performance of Sainfoin and its effects on the runoff...** (ScienceDirect).
3. Xolmatov B.T. **Inson faoliyatining tuproq omiliga ta'siri.** Proceedings of international conference "Modern problems of ecology and environmental protection and biotechnology" Tashkent. June 15-16. 2022 y.
4. Mavlonov, S., & Yunusov, A. (2025). MODERN APPROACHES TO TEACHING THE SUBJECT OF INFORMATION SECURITY IN ELECTRONIC LEARNING PLATFORMS. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 4(10), 61–63. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/86348>
5. Zhumabayeva, B. (2025). **Sainfoin (Onobrychis viciifolia) ... rotation and soil N/C improvements** (PDF).